

DETECCIÓN DE LOS GENES QUE CODIFICAN PARA ENTEROTOXINAS EN CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS AISLADAS EN PANTALLAS DE TELÉFONOS MÓVILES DE LOS ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA MEDIANTE LA REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) EN CUENCA-ECUADOR 2020-2021

DETECTION OF GENES THAT CODE FOR ENTEROTOXINS IN STAPHYLOCOCCUS AUREUS STRAINS ISOLATED ON MOBILE PHONE SCREENS FROM LAS YEAR DENTISTRY STUDENTS IN CUENCA-ECUADOR, 2020-2021

Alisson Machado Quinde¹, Paola Orellana Bravo², Carlos Andrade Tacuri³

¹ Egresada de la Unidad Académica de Salud y Bienestar, Carrera de Odontología, Universidad Católica de Cuenca. Ecuador. avmachadoq31@gmail.com

² MSc. en Biotecnología. Unidad Académica de Salud y Bienestar. Carrera de Odontología, Laboratorio de Genética y Biología Molecular del Centro de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnología de la Universidad Católica de Cuenca. Ecuador. porellana@ucacue.edu.ec

³ MSc. en Biotecnología. Unidad Académica de Salud y Bienestar. Carrera de Odontología, Laboratorio de Genética y

Biología Molecular del Centro de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnología de la Universidad Católica de Cuenca. Ecuador. candradet@ucacue.edu.ec

Correspondencia:

avmachadoq31@gmail.com

Recibido: 04/08/2021

Aceptado: 25/08/2021

Publicado: 02/09/2021

RESUMEN

Introducción: Staphylococcus aureus tiene la capacidad de sobrevivir por largo tiempo e incluso metabolizarse en superficies inertes, como teléfonos celulares utilizados en ambientes laborales. La virulencia de Staphylococcus aureus depende de diferentes factores entre ellos la producción de enterotoxinas clásicas, responsables de provocar infecciones desde leves hasta graves. Objetivo: Determinar los genes que codifican para enterotoxinas en cepas de Staphylococcus aureus aisladas en pantallas de teléfonos celulares de los estudiantes del último año de la carrera de odontología mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en Cuenca-Ecuador 2020-2021. Materiales y Métodos: Investigación transversal, descriptiva y observacional. La muestra de este estudio lo constituyeron 16 cepas de Staphylococcus aureus aisladas en un estudio previo, de las cuales se extrajo ADN mediante el método de lisis alcalina y por PCR se analizaron los genes sea, seb, sec y sed que codifican para enterotoxinas. Resultados: Se identificó que en las 16 cepas de Staphylococcus aureus, una portaba el gen sed (6,25%), el resto de genes antes mencionados no fueron encontrados en estas cepas. Conclusiones: Se hace necesario concientizar el uso del teléfono móvil en las clínicas odontológicas para prevenir la contaminación cruzada y sobre todo cuidar la salud de los pacientes y del profesional, implementando y siguiendo las medidas de bioseguridad y la constante desinfección de este dispositivo.

Palabras clave: Staphylococcus aureus, enterotoxinas, teléfonos celulares. (DeCS)

ABSTRACT

Introduction: Staphylococcus aureus has the ability to survive for a long time and even metabolize on inert surfaces, such as cell phones used in work environments. The virulence of Staphylococcus aureus depends on different factors among them the production of classical enterotoxins, responsible for causing infections from mild to severe. Objective: To determine the genes coding for enterotoxins in Staphylococcus aureus strains isolated from cell phone screens of final year dental students by Polymerase Chain Reaction (PCR) in Cuenca-Ecuador 2020-2021. Materials and Methods: Cross-sectional, descriptive and observational research. The

sample of this study consisted of 16 strains of *Staphylococcus aureus* isolated in a previous study, from which DNA was extracted by the alkaline lysis method and the *sea*, *seb*, *sec* and *sed* genes coding for enterotoxins were analyzed by PCR. Results: It was identified that in the 16 strains of *Staphylococcus aureus*, one carried the *sed* gene (6.25%), the rest of the aforementioned genes were not found in these strains. Conclusions: It is necessary to raise awareness of the use of cell phones in dental clinics to prevent cross-contamination and above all to take care of the health of the patients and the professional, implementing and following biosecurity measures and constant disinfection of this device.

Keywords: *Staphylococcus aureus*, enterotoxins, cell phone. (DeCS)

INTRODUCCIÓN

Las infecciones cruzadas por *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*) son consideradas un gran problema de salud mundial, esto se debe a la capacidad de sobrevivir en superficies inertes durante meses y a su resistencia antimicrobiana.¹

Los teléfonos móviles en los últimos años han sido utilizados frecuentemente durante la atención de la salud general y bucal. Los profesionales de la salud manipulan su teléfono de manera constante dentro del ámbito hospitalario sin tener en cuenta las medidas básicas de desinfección. Por lo tanto, actúa como un reservorio bacteriológico propagando la contaminación de bacterias patógenas.^{2,3,4}

S. aureus es un coco Gram positivo que pertenece a la microbiota humana, sin embargo, puede transformarse en un agente patógeno debido a la producción de enterotoxinas y ha sido identificado como el segundo microorganismo más común causante de infecciones, después de la *Salmonella*.¹ Estos microorganismos tienen la capacidad de sobrevivir por un largo tiempo e incluso metabolizarse en superficies inertes desde siete semanas hasta siete meses.^{5-8,9} Se ha identificado que los genes que codifican enterotoxinas pueden localizarse en elementos genéticos, en islas de patogenicidad, profagos, plásmidos y transposones.^{1,7}

Son responsables principalmente de las infecciones nosocomiales desde leves hasta graves, como endocarditis, bacteremia, neumonía, meningitis, Síndrome de Shock Tóxico y osteomielitis con una alta tasa de mortalidad. Además, tienen tendencia a ser resistente a los antibióticos, lo que dificulta el tratamiento siendo un gran problema en los hospitales y en la comunidad.^{5-7,9}

S. aureus depende de varios factores de virulencia, principalmente por la producción de enterotoxinas. Estas enterotoxinas son proteínas simples que están relacionadas entre sí y poseen superantígenos que afectan significativamente, entre los genes más comunes que codifican para enterotoxinas tenemos: *sea*, *seb*, *sec*, *sed* y *see*. Estos superantígenos tienen como mecanismo activar hasta el 30% de los linfocitos T, que son los responsables de producir en gran cantidad las citosinas y las quimiocinas que pueden causar desde fiebre hasta la muerte.^{5-7,10,11}

Las enterotoxinas son las que primero se manifiestan en la intoxicación alimentaria, debido a que logran superar la

resistencia que los monocitos de los seres humanos presentan, siendo la enterotoxina A la más frecuente seguida por la enterotoxina D.^{12,13}

Según el papel importante que cumplen las enterotoxinas como un factor de virulencia en cepas de *S. aureus* y su capacidad de permanecer en objetos inertes, se vuelve imperiosa la necesidad de realizar este estudio.

Por lo antes mencionado, el objetivo de este estudio es determinar los genes que codifican para enterotoxinas en cepas de *S. aureus* aisladas en pantallas de teléfonos móviles de los estudiantes del último año de la carrera de Odontología mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en Cuenca-Ecuador 2020-2021.

Los objetivos específicos son identificar los genes *sea*, *seb*, *sec*, y *sed* que codifican para las enterotoxinas en cepas de *S. aureus* en las 16 muestras aisladas en pantallas de teléfonos móviles.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño de la investigación: La presente investigación fue descriptiva, observacional y de corte transversal.

Para el desarrollo de nuestra investigación la población total fue de 16 cepas de *S. aureus* aisladas de las pantallas de teléfonos móviles de los estudiantes que cursaban el último año de la carrera de Odontología que asisten a la clínica odontológica de una Universidad de Cuenca-Ecuador en el periodo 2020-2021.

En nuestro estudio se incluyeron las cepas que fueron aisladas en pantallas de los teléfonos móviles de los estudiantes de la carrera de Odontología que accedieron voluntariamente a participar mediante la firma de un consentimiento informado. Se excluyeron las cepas que no fueron aisladas en las pantallas de los teléfonos móviles de los estudiantes.

Las variables consideradas en esta investigación son de tipo cualitativas y fueron: el nivel estudio de los estudiantes de Odontología y los genes que codifican para enterotoxinas en cepas de *S. aureus* aisladas en las pantallas de los teléfonos móviles.

Metodología: Se analizaron los genes que codifican para enterotoxinas en 16 cepas de *S. aureus* (identificadas en un estudio anterior de pantallas de teléfonos móviles de

estudiantes de la carrera de Odontología, mediante métodos fenotípicos y genotípicos) que se encontraban almacenadas a menos 80°C en el Laboratorio de Genética y Biología Molecular del Centro de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología (CIITT) de la Universidad Católica de Cuenca, las mismas que fueron resuspendidas en caldo tripticasa soya y sembradas en medio de cultivo agar manitol salado, para proceder a la extracción del ADN bacteriano mediante el método lisis alcalina según Andrade et al. 8, y luego se procedió a la identificación de los genes que codifican para enterotoxinas mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) según Jarraud et al. 14

Detección de los genes que codifican para enterotoxinas

Para la detección molecular de estos genes se utilizó la técnica PCR. En la tabla 1 se detallan los primers

(iniciadores), amplicones, cepas ATCC y las condiciones de la PCR.

Todas las reacciones de PCR tuvieron un volumen de 20µl que contenía: 10 µl de Mastermix Go Taq Green 2x de Promega, 1.5µl de cada primer (forward-reverse), 5µl de agua ultra pura y 2µl de ADN extraído, se realizó en un termociclador Agilent Sure Cyclor 8800, los protocolos se indican en la tabla1. Los productos de amplificación se separaron por electroforesis en geles de agarosa al 2% p/v (50 ml de gel con 2µl de SYBR Safe DNA Gel Stain 10000x de Invitrogen) sobre una cámara horizontal sumergido en buffer TAE 1X a 70 Voltios por 1 hora, con un Ladder (Trackit de Invitrogen) de 100 pb y que finalmente fueron visualizados en un transiluminador UV y fotografiados con una cámara digital.

Tabla1. Genes, primers, cepas y condición de PCR¹⁴

Toxinas	Genes	Primers (5'-3')	Tamaño del Amplicón	Cepas ATCC	Condición de PCR
SEA	sea	F: GAAAAAAGTCTGAATTGCAGGGAACA R: CAAATAAATCGTAATTAACCGAAGGTTC	560 pb	23592	Desnaturalización inicial: 5 min. 94°C 30 ciclos: 30 seg. 94°C 1 min. 55°C 1 min. 72°C Extensión final: 10 min. 72°C
SEB	seb	F: ATTCTATTAAGGACACTAAGTTAGGGA R: ATCCCGTTTCATAAGGCGAGT	404 pb	11632	
SEC	sec	F: GTAAAGTTACAGGTGGCAAACTTG R: CATATCATACCAAAAAGTATTGCCGT	297 pb	43300	
SED	sed	F: GAATTAAGTAGTACCGCGCTAAATAATATG R: GCTGTATTTTCTCCGAGAGT	492 pb	Cepa aislada previamente en el laboratorio.	

Análisis de datos: En el presente estudio los resultados se analizaron mediante frecuencias absolutas y relativas, el cálculo del riesgo absoluto se llevó a cabo con un intervalo de confianza del 95%. Se empleó el Software Microsoft Excel para generar una tabla de datos y reportar los resultados obtenidos.

Consideraciones éticas: El estudio no presentó conflictos bioéticos ya que se trabajó con teléfonos móviles (superficies inertes). Sin embargo, se presentó un consentimiento informado de quienes participaron para la toma de la muestra.

RESULTADOS

El presente estudio fue realizado con 16 cepas de *S. aureus* aisladas en pantallas de teléfonos móviles de estudiantes de Odontología en Cuenca-Ecuador.

En las 16 cepas aisladas de *S. aureus* se buscaron los genes que codifican para enterotoxinas. Un 6,25% de las cepas presentaron el gen *sed*, los genes: *sea*, *seb* y *sec* no fueron encontrados en las cepas aisladas.

Tabla 2. Genes que codifican para enterotoxinas en cepas de *S. aureus*.

Tabla 2. Genes que codifican para enterotoxinas en cepas de <i>S. aureus</i>			
Gen	<i>S. aureus</i>	Porcentaje	Riesgo Absoluto
	#	%	IC 95%
<i>sea</i>	0	0%	0 (0-0)
<i>seb</i>	0	0%	0 (0-0)
<i>sec</i>	0	0%	0 (0-0)
<i>sed</i>	1	6,25%	0,37 (0,25-0,99)

Gen: *sea*
Amplicón: 560

Figura 1. Amplificaciones para el gen *sea* (560 pb) en cepas de *S. aureus* aisladas en pantallas de teléfonos móviles. Carril: 1 Ladder. Carril 2: control positivo cepa ATCC 23592 de *S. aureus*. Carril 3: control negativo cepa ATCC 12344 de *Streptococcus pyogenes*. Muestras negativas 1-16.

Gen: *seb*
Amplicón: 404

Figura 2: Amplificaciones para el gen *seb* (404 pb) en cepas de *S. aureus* aislados en pantallas de teléfonos móviles. Carril: 1 Ladder. Carril 2: control positivo cepa ATCC 23592 de *S. aureus*. Carril 3: control negativo cepa ATCC 12344 de *Streptococcus pyogenes*. Muestras negativas 1-16.

Gen: *sec*
Amplicón: 297

Figura3. Amplificaciones para el gen *sec* (297 pb) en cepas de *S. aureus* aislados en pantallas de teléfonos móviles. Carril: 1 Ladder. Carril 2: control positivo cepa ATCC 23592 de *S. aureus*. Carril 3: control negativo cepa ATCC 12344 de *Streptococcus pyogenes*. Muestras negativas 1-16.

Gen: *sed*
Amplición: 492

Figura4. Amplificaciones para el gen *sed* (492 pb) en cepas de *S. aureus* aislados en pantallas de teléfonos móviles. Carril: 1 Ladder. Carril 2: control positivo cepa aislada en el laboratorio. Carril 3: control negativo cepa ATCC 12344 de *Streptococcus pyogenes*. Muestra positiva: 1. Muestras negativas: 2-16.

DISCUSIÓN

Las investigaciones sobre la identificación de genes que codifican para enterotoxinas de *S. aureus* recogidas en superficies inertes utilizadas en el área de salud odontológica en Ecuador son escasas. Por ello la importancia de este estudio, ya que es necesario conocer que cepas virulentas de *S. aureus* portadoras de genes que codifican para enterotoxinas, se propagan mediante diferentes objetos inertes que son usados frecuentemente en el área de salud como los teléfonos móviles.

Manfredi et al., en el año 2010 en Argentina realizó un estudio para identificar los genes que codifican para enterotoxinas en cepas de *S. aureus* de aislamientos de origen alimentario. Se encontraron 34 aislamientos positivos de *S. aureus* por PCR (55,7%), en 9 se detectaron el gen *sea* (14,8%), 5 (8,1%) *seb*, 4 (6,5%) *see* y 6 (9,9%) *sec*, en nuestro estudio solo se aisló una cepa que contenía el gen *sed* (6,25%).¹⁵

Otro estudio de Brizzio et al., en el año 2013 en Argentina, se realizó una investigación para la detección de enterotoxinas en cepas aisladas recuperados de brotes de intoxicación alimentaria por *S. aureus*, se encontraron los genes *sea* y *seb* en un 29%, por otro lado, *sec*, *sed* y *see* se encontraron resultados menores del 14%. Los resultados obtenidos en estas investigaciones fueron mayores a nuestro estudio.¹²

Machado et al., en el año 2020 en una investigación dirigida a la identificación de genes que codifican para enterotoxinas de *S. aureus* en muestras tomadas en superficies y establecimientos de alimentos en Uruguay. Se encontraron 38

aislamientos con genes que codifican para enterotoxinas, siendo *sed* el más frecuente.¹

Existen diversos estudios que muestran la incidencia de *S. aureus* y la ocurrencia de estos genes que codifican para enterotoxinas principalmente en cepas aisladas de alimentos, pero son pocos los estudios en pantallas de celulares en clínicas odontológicas. En nuestro estudio al evaluar únicamente la superficie de pantallas de teléfonos móviles de los estudiantes de Odontología se encontró un solo gen *sed* (1/16). Esto se debe a que las enterotoxinas son más frecuente en las infecciones de origen alimentario. Sin embargo, el profesional de salud oral se mantiene en contacto con diferentes tipos de pacientes y de no contar con medidas de bioseguridad adecuadas y/o un método de desinfección eficaz antes de usar cualquier aparato tecnológico en la consulta, pudiera exponerse a dicho patógeno portador de estos genes.

CONCLUSIONES

Los genes que codifican para enterotoxinas son el principal factor de virulencia, convirtiendo a *S. aureus* responsable de infecciones graves. En nuestro estudio se aisló una cepa que contenía el gen *sed*, por ello la importancia de identificar los genes que codifican para enterotoxinas en cepas aisladas de *S. aureus* en clínicas odontológicas que pueden ser de alto riesgo cuando se propaga en estas áreas. Se hace necesario concientizar el uso del teléfono móvil en las clínicas odontológicas para prevenir la contaminación cruzada y sobre todo cuidar la salud de los pacientes y del profesional, implementando y siguiendo las medidas de bioseguridad y la constante desinfección de este dispositivo.

El presente estudio se realizó con una cantidad reducida de muestras por lo que los resultados no se podrían generalizar a la población.

Esta investigación sirve como inicio para realizar futuros estudios más amplios que identifiquen la frecuencia de enterotoxinas en cepas aisladas en diferentes tipos de superficies en clínicas odontológicas. Cabe destacar que esta investigación fue realizada en tiempos de pandemia por COVID-19, interfiriendo con la toma de muestras de los operadores (estudiantes de odontología) sin trabajar de manera normal y sin estar en contacto con pacientes portadores de diferentes bacterias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Machado, et al. Presence of genes encoding enterotoxins in *Staphylococcus aureus* isolates recovered from food, food establishment surfaces and cases of foodborne diseases. Rev. Inst. Medicina. trop. S. Paulo. 2020;62.
2. Hernández H, Castañeda J, Arias E. Celulares y riesgo de infecciones intrahospitalarias. Rev Latinoam Infectología Pediátrica. 2017;30(2):45-7.
3. Castellanos-domínguez YZ. Contaminación bacteriológica en teléfonos celulares de trabajadores de la salud en ambiente clínico: revisión sistemática. Duazary. 2020;17(2).
4. Bodena D, Teklemariam Z, Balakrishnan S, Tesfa T. Bacterial contamination of mobile phones of health professionals in Eastern Ethiopia: antimicrobial susceptibility and associated factors. Tropical Medicine and Health. 2019;47(1).
5. Guaca Y, Flórez G, Moncayo J, Santacruz J, Álvarez A. Detección y expresión de superantígenos de resistencia antimicrobiana en aislamientos probadas de mujeres portadoras de *Staphylococcus aureus* que cuidan y alimentan niños. Biomédica. 2018;38:96-104.
6. Corredor L, Luligo J, Moncayo J, Santacruz J, Álvarez A. Relación entre superantigenicidad, resistencia antimicrobiana y origen de aislamientos de *Staphylococcus aureus*. Colombia Médica. 2016;47(1).
7. Segura D, et al. Teléfonos celulares: Riesgo de Infección en Personal de Salud. Revisión Bibliográfica. Rev. Med. Elec. Portales Médicos. 2019;14(11)
8. Pérez-Cano HJ, et al. Microbiota en teléfonos móviles de médicos oftalmólogos. Arch Soc Esp Oftalmol. 2019;94(2):55-59.
9. Andrade C, Orellana P. Frecuencia y susceptibilidad a penicilina y meticilina de aislamiento ambientales de *Staphylococcus aureus* en un hospital de Cuenca. Kasma. 2019;47(2):123-130.
10. Ciupescu LM, et al. Characterization of *Staphylococcus aureus* strains and evidence for the involvement of non-classical enterotoxin genes in food poisoning outbreaks. FEMS Microbiology Letters. 2018;365(13).
11. Titouche Y, et al. Enterotoxin genes and antimicrobial resistance in *Staphylococcus aureus* isolated from food products in Algeria. Rev. De Microbiología Aplicada. 2020;129(4):1043-1052.
12. Brizzio AA, Tedeschi FA, Zalazar FE. Estrategia de PCR múltiple para la caracterización molecular simultánea de *Staphylococcus aureus*. Biomédica. 2013 Marzo; 33(1).
13. Zendejas GS, Avalos H, Soto MY. Microbiología general de *Staphylococcus aureus*: Generalidades, patogenicidad y métodos de identificación. Revista Biomédica. 2014 Septiembre-Diciembre; 25(3).
14. Jarruad S, Mougel C, Thiouluse J. et al.(2002). Relationships between *Staphylococcus aureus* Genetic Background. Virulence Factors, agr Groups (Alleles), and Human Disease. INFECTION AND IMMUNITY,631-641.
15. Manfredi EA, Leotta GA, Rivas M. PCR múltiple para la detección de los genes *sea*, *seb*, *sec*, *sed* y *see* de *Staphylococcus aureus*. Caracterización de aislamientos de origen alimentario. Revista Argentina de Microbiología. 2010; 42(3).